

Amiloidosis Macular Como Causa de Prurito Intenso

Instantánea Clínica

Juan Sebastián Theran-Leon¹, Luis Andrés Dulcey-Sarmiento², Laura Yibeth Esteban-Badillo¹ y Hadit Johanna Melo-Gomez³

¹ *Medico residente de medicina familiar de la universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia*

² *Medico especialista en medicina interna universidad de los Andes, Venezuela*

³ *Medico general de la de la universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia*

Fecha de recepción del manuscrito: 26/Octubre/2022

Fecha de aceptación del manuscrito: 07/Diciembre/2022

Fecha de publicación: 08/Diciembre/2022

DOI: 10.5281/zenodo.7430468

Figura 1: Region interescapular con presencia de placa hipercrómica descamativa en región dorsal de bordes mal definidos y aspecto reticulado con signos de rascado en su interior.

Paciente femenino de 56 años de edad con antecedente de hipertensión arterial consulta por cuadro de 3 años de prurito intenso en región dorsal sin mejoría con antihistamínicos ni corticoides de baja potencia tópicos al examen físico alerta afebril estable hemo dinámicamente piel foto tipo Fitzpatrick III en región interescapular presencia de placa hipercrómica descamativa en región dorsal de bordes mal definidos y aspecto reticulado con signos de rascado en su interior. Al examen paraclínico con hemograma, glucosa, perfil renal, hepático, tiroideo, lipídico, dentro de límites normales. Se realiza radiografía de columna cervical, con presencia de signos de espondilo artrosis evolucionada. Se inicia tratamiento con corticoide de alta potencia y fototerapia con posterior mejoría del prurito.

La amiloidosis macular, una forma común de amiloidosis cutánea primaria caracterizada por máculas pardas con comezón en un patrón ondulado, la hiperpigmentación predomina en la presentación clínica.¹ Se caracteriza por el depósito extracelular de proteínas amiloides heterogéneas en la piel sin afectación sistémica, es de origen queratinocitario puede manifestarse como macular, liquénica y nodular, sin afectación sistémica. La amiloidosis liquénica a menudo se presenta como múltiples pápulas hiperpigmentadas en las extremidades inferiores, mientras que la amiloidosis macular se caracteriza clásicamente por máculas onduladas de color marrón oscuro en el área interescapular.² Es una afección común clínicamente, su diagnóstico rápido debe ser llevado a biopsia ya que debe distinguirse del eccema crónico, la neuro dermatitis y el prurigo nodular debido a las características clínicas similares.³ Su hallazgo histopatológico es la deposición de material globular amorfo rosado en la dermis papilar. Además, se puede encontrar una mayor pigmentación de la capa basal y melanóforos dispersos. LA se caracteriza por marcada acantosis e hiperqueratosis.⁴ El tratamiento debe apuntar a reducir el prurito tanto como sea posible, el uso de corticosteroides tópicos de potencia alta y/o fototerapia ha demostrado alta eficacia,⁵ ya que los corticosteroides tópicos reducen el picor al inhibir la liberación de citocinas proinflamatorias pruritogénicas y la fototerapia modula las fibras nerviosas sensoriales cutáneas directamente al inducir la liberación de mediadores de las células de la piel, lo que reduce el prurito.⁶

REFERENCIAS

- [1] Sonthalia S, Agrawal M, Sehgal VN. Dermoscopy of Macular Amyloidosis. *Indian Dermatology Online Journal* [Internet]. 2021 Jan 1 [cited 2022 May 28];12(1):203. Available from: /pmc/articles/PMC7982011/
- [2] Hamie L, Haddad I, Nasser N, Kurban M, Abbas O. Primary Localized Cutaneous Amyloidosis of Keratinocyte Origin: An Update with Emphasis on Atypical Clinical Variants. *Am J Clin Dermatol* [Internet]. 2021 Sep 1 [cited 2022 May 28];22(5):667–80. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34286474/>
- [3] Chen J, Yang H, Xu Z, Lu P, Yuan L, Xue Y, et al. Diagnosis of Primary Cutaneous Amyloidosis by Rapid 4,6-Diamidino-2-Phenylindole Staining. *Dermatology* [Internet]. 2022 Mar 1 [cited 2022 May 28];238(2):368. Available from: /pmc/articles/PMC8985017/
- [4] Guillet C, Steinmann S, Maul JT, Kolm I. Primary Localized Cutaneous Amyloidosis: A Retrospective Study of an Uncommon Skin Disease in the Largest Tertiary Care Center in Switzerland. *Dermatology* [Internet]. 2022 [cited 2022 May 28];238(3):579–86. Available from: <https://www.karger.com/Article/FullText/518948>
- [5] Topical Therapies for Pruritus – SCMSJournal.com [Internet]. [cited 2022 May 28]. Available from: <https://www.scmsjournal.com/article/abstract/topical-therapies-for-pruritus-1/>
- [6] Legat FJ. The antipruritic effect of phototherapy. *Frontiers in Medicine*. 2018;5(NOV):333.